

Шевчук Євгеній Олегович

аспірант,

Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки, Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Євроінтеграційний курс України для ІТ-сфери означає перехід до режиму конкуренції, у якому вирішальними стають передбачуваність правового поля, стабільність податкових правил, захист прав інтелектуальної власності та прозорі процедури взаємодії бізнесу з державою. За таких умов державне стимулювання цифрової індустрії має розглядатися як узгоджена система інструментів, що не підміняє ринок, але знижує адміністративні й фінансові бар'єри інноваційної діяльності та полегшує масштабування компаній у межах формальної економіки. Відповідна логіка закладена у державній рамці цифрового розвитку інноваційної діяльності до 2030 року, яка орієнтує політику на підтримку досліджень і розробок, доступ до фінансування та розвиток інноваційної інфраструктури [3].

Економічна вага ІТ-індустрії проявляється через її експортну спроможність і роль у структурі валової доданої вартості. Доходи ІТ-компаній у 2024 році оцінюються на рівні близько 6 млрд дол. США, а частка галузі у ВВП наближається до 5 відсотків. Паралельно розширюється підприємницький сегмент, що проявляється у зростанні кількості активних стартапів понад 2600 проєктів у 2024 році. Сукупно ці показники демонструють, що ІТ-сфера є одним із небагатьох секторів, здатних у воєнних умовах підтримувати валютні надходження та зайнятість у висококваліфікованих видах діяльності. Водночас вони вказують на структурний виклик. Значна частина доданої вартості створюється у форматі сервісної моделі, тоді як перехід до продуктового сегмента потребує довшого фінансування, кращої інституційної підтримки і сильнішого захисту прав інтелектуальної власності. Саме тому економічна

політика у сфері ІТ повинна одночасно утримувати експортний потенціал і розширювати можливості накопичення капіталу всередині країни через зростання інноваційного підприємництва та збільшення частки продуктового виробництва [1].

У центрі інституційного стимулювання перебуває спеціальний правовий режим для ІТ-компаній, який змінює параметри оподаткування праці та капіталу й формує інші стимули для корпоративної поведінки. Для спеціалістів застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 5 відсотків замість стандартних 18 відсотків, а єдиний соціальний внесок нараховується з мінімальної заробітної плати. Для компаній передбачено вибір між податком на прибуток і податком на розподілений прибуток за нижчою ставкою, що зміщує податковий тягар у бік моменту вилучення коштів з бізнесу. Такий дизайн важливий тим, що створює фінансовий мотив утримувати ресурси в межах компанії та спрямовувати їх на розширення діяльності, модернізацію процесів, розвиток продуктів і вихід на нові ринки. У методологічному плані це відповідає підходу, за яким податкові важелі мають підтримувати накопичення капіталу в інноваційних секторах і зменшувати «штраф» на ранніх стадіях зростання, коли прибутковість ще нестійка, а потреба у фінансуванні висока [2].

Разом із тим податкові стимули не можуть бути ефективними без інституційної дисципліни доступу до пільгового режиму. Вимоги до мінімальної чисельності працівників і рівня оплати праці формують бар'єр для випадкових або суто оптимізаційних схем і сприяють закріпленню пільг за компаніями, здатними підтримувати формалізовану зайнятість. Такий механізм підсилює дві функції. По-перше, він підвищує якість робочих місць і сприяє збереженню людського капіталу в країні. По-друге, він робить сектор більш прозорим для фінансових інституцій, що важливо для доступу до кредитування і страхових інструментів у період підвищеної ризиковості.

Окрему роль у системі стимулів відіграє грантова інфраструктура ранніх стадій інновацій, яка частково компенсує дефіцит приватного фінансування для запуску проєктів. На етапі ідеї та первинної перевірки продукту ринок часто

стикається з асиметрією інформації, коли інвестор не може адекватно оцінити якість команди, технології та перспектив попиту. У такій ситуації грантова підтримка виконує функцію відбору та первинної капіталізації проєктів, підвищуючи їхню готовність до подальшого залучення приватного капіталу. Водночас для стійкого розвитку екосистеми важливо, щоб грантові інструменти були пов'язані з подальшими механізмами масштабування, включно з доступом до довгих коштів, гарантійними інструментами та розвитком ринку венчурного фінансування. Саме цей «ланцюг фінансування» визначає, чи зможе стартап-потік перетворитися на продуктову індустрію з локалізацією доданої вартості.

Динаміка венчурного фінансування в Україні у 2020–2024 роках демонструє високу чутливість до воєнної та глобальної невизначеності. Після піку 2021 року відбулося падіння у 2022–2023 роках і часткове відновлення у 2024 році. Така траєкторія відображає не стільки «зникнення» інноваційної активності, скільки зміну схильності до ризику в інвесторів і зростання вартості капіталу. У цих умовах інституційне середовище набуває визначального значення, оскільки саме воно здатне зменшити регуляторну волатильність, забезпечити зрозумілі правила контрахтування, підтримати юридичну визначеність та підвищити довіру до юрисдикції. У підсумку стимулювання ІТ-сфери слід трактувати як політику формування інституційної конкурентоспроможності, де податкові інструменти, грантова підтримка та стратегічне планування мають діяти узгоджено й послідовно.

Отже, євроінтеграційний контекст задає для України просту вимогу. Результативність політики у сфері ІТ визначається не кількістю окремих заходів, а здатністю вибудувати цілісну траєкторію розвитку інноваційного бізнесу від запуску до масштабування в межах формальної економіки та з локалізацією доданої вартості. Спеціальні режими оподаткування і грантова інфраструктура мають сенс тоді, коли вони підсилюють один одного, знижують вартість капіталу й створюють інституційні умови для переходу від переважно сервісної моделі до більшої частки продуктового сегмента, який здатний забезпечувати довгострокове зростання та технологічний суверенітет.

Література

1. Проданова Л. В., Томчук О. В. Економічна політика підтримки розвитку ІТ-сфери. *Економіка і організація управління*. 2023. № 1(49). С. 45–60.
2. Бандура З., Голубецький П. Інноваційна діяльність в постіндустріальній економіці та її стимулювання механізмом податкових важелів. *Вісник економіки*. 2023. Вип. 2. С. 143–155. DOI: 10.35774/visnyk2023.02.144.
3. Розпорядження КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1351-р «Про схвалення Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2027 роках».